

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 329 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	
Использование нейронных сетей для обучения динамическому языку жестов	313
Ш.М. Жалгасбаева	
Jadidlarda gender madaniyatga munosabatning namoyon bo'lishi.....	319
Ochilova Gulnoza Asrorovna	
Guruhlar o'rtasida jamoviylik shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	324
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	

GURUHLAR O'RTASIDA JAMOVIIYLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK OMILLARI

Turayev Nurmuhhammad Alibek Fozil o'g'li

o'qituvchi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti,
Toshkent shahar

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoaning psixologik xususiyatlari, sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit va uning asosiy tushunchalari, shuningdek, jamoada uyg'unlik va birlikni ta'minlovchi omillar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Jamoa, boshqaruv usullari, ularga qo'yiladigan talablar, jamoaning psixologik xususiyatlari, sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit, uyg'unlik, insoniy fazilatlar.

Abstract: This article highlights the psychological characteristics of a team, a healthy socio-psychological environment and its key concepts, as well as factors that contribute to ensuring harmony and cohesion within a team.

Key words: Team, management methods, requirements for them, psychological characteristics of the team, healthy socio-psychological environment, harmony, human qualities.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности коллектива, здоровая социально-психологическая среда и её основные понятия, а также факторы, способствующие обеспечению гармонии и согласия в коллективе.

Ключевые слова: Коллектив, методы управления, предъявляемые к ним требования, психологические особенности коллектива, здоровая социально-психологическая среда, гармония, человеческие качества.

KIRISH

Har qanday jamiyatda jamoalar o'rtasida jamoviylik shakllanishi ijtimoiy rivojlanishning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Jamoviylik – bu bir guruh insonlar orasida o'zaro ishonch, hamkorlik va birlikni ta'minlaydigan muhim ijtimoiy-psixologik omil bo'lib, samarali muloqot, ijobiy munosabatlar va umumiy maqsadlar sari birgalikda harakat qilish orqali amalga oshadi. Jamoaning bir butun sifatida shakllanishi va muvaffaqiyatli faoliyati ko'p jihatdan guruh a'zolari o'rtasidagi munosabatlar, rahbarlik usullari va ijtimoiy-psixologik muhitga bog'liqdir.

Bugungi kunda sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish, guruh a'zolari o'rtasida uyg'unlik va hamjihatlikni ta'minlash masalasi dolzarb bo'lib, bu jarayon jamoaning ichki dinamikasini va uning psixologik xususiyatlarini tahlil qilishni talab etadi. Shuningdek, rahbarlik usullari, insoniy fazilatlar va boshqaruv jarayonidagi talablarga rioya qilish orqali jamoaviylikni mustahkamlash masalasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Mazkur maqolada jamoaning psixologik xususiyatlari, sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitning shakllanish omillari va jamoaviylikni ta'minlashga xizmat qiluvchi boshqaruv usullari ilmiy yondashuv asosida yoritib beriladi. Shu bilan birga, jamoviylik shakllanishida insoniy fazilatlarining roli va ular ta'sirida guruh ichidagi munosabatlarning ijobiy o'zgarishi masalasi ham ko'rib chiqiladi.

Jamoaviylikning shakllanishi faqat bir guruh ichidagi munosabatlarni tartibga solish bilan cheklanmay, balki jamiyatning umumiy ijtimoiy-psixologik holatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, guruhlar o'rtasida jamoviylikni shakllantirish masalasi, uni belgilovchi ijtimoiy-psixologik omillarni chuqur tahlil qilish va samarali usullarni qo'llash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevni ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, yosh avlod ta'lim-tarbiyasi masalasiga jiddiy e'tibor bilan qarash zarurligini davlat siyosati darajasigacha olib chiqqanliklari va bu borada... Oldimizda yoshlarga tarbiya berish, psixologiya va boshqa turli sohalarda kadrlar tayyorlash va

qayta tayyorlash bo'yicha murakkab vazifalar turibdi"¹ deya ta'kidlaganlari yosh avlod tarbiyasida guruhlarining faoliyatini nechog'liq muhimligi va bunda alohida ma'suliyat bilan faoliyatga yondashish zarurligini ko'rsatadi.

Shaxslarning farovonligi ko'p jihatdan jamoasidagi ijtimoiy-psixologik iqlimning holati bilan belgilanadi. Butun jamoaning muvaffaqiyati uning a'zolari kayfiyati va ularning faoliyatidan kelib chiqadi. **Psixologik iqlim** – bu jamoada birgalikdagi samarali faoliyatga va guruh a'zolarining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan yoki to'sqinlik qiladigan psixologik sharoitlar majmui sifatida namoyon bo'ladigan shaxslararo munosabatlarning bir ko'rinishidir.

Psixologiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxslarning psixologik salomatligi ijtimoiy munosabatlar, ya'ni shaxslararo aloqalar bilan chambarchas bog'liq. I.I. Brexmanning fikricha, salomatlik – bu nafaqat kasalliklarning yo'qligi, balki shaxsning ijtimoiy va psixologik uyg'unligi, boshqalar bilan do'stona munosabatlar va to'g'ri ijtimoiylashuv jarayonidir. Uning ta'kidlashicha: "Inson salomatligi – bu yoshga mos miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarining mutanosibligi, hissiy va tizimli rivojlanish bosqichlaridir."

Sog'liq haqida gapirganda, odatda uni inson tanasining kasal bo'lmagan holati bilan bog'laymiz. Kasalliklar yuzaga kelganda esa bu holatni og'riq va bezovtaliklar bilan izohlaymiz hamda tibbiyot xodimlarining faoliyati bilan bog'lashga moyil bo'lamiz. Ammo tana, aql va idrok inson psixologiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu inson ruhiyati qonuniyatlari va sirlarini ham qamrab oladi. Shu sababdan, har birimiz uchun suv va havo kabi zarur bo'lgan sog'ligimiz nafaqat tibbiyotning, balki psixologiyaning ham tadqiqot predmetidir.

Shaxsning doimiy va barqaror faoliyati, faol hayotiy pozitsiyasi, hayotga bo'lgan ishonchi va turli ta'sirlarga chidamliligi yaxshi maqsadlar qo'yish va ularga erishish yo'llarini belgilashga yordam beradi. Bu esa insonning sog'lig'ini kuchli va ta'sirlarga bardoshli qiladi. Shu bois, shaxsning psixologik salomatligi uning turmush tarzi, atrofidagi insonlar va ijtimoiy guruhlar ta'siri bilan ham baholanadi.

Demak, sog'lom ijtimoiy-psixologik iqlim nafaqat jamoaning umumiy farovonligiga, balki har bir shaxsning ruhiy va jismoniy salomatligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon jamoaviylikni mustahkamlashda va samarali faoliyatni tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sog'lom ijtimoiy-psixologik iqlimning jamoaviylikni mustahkamlash va shaxsning ruhiy hamda jismoniy salomatligiga ta'sirini o'rganishda nazariy va empirik usullar qo'llanildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida ijtimoiy-psixologik iqlimga oid ilmiy adabiyotlar, mavjud nazariyalar va ilg'or pedagogik hamda psixologik yondashuvlar o'rganildi. Ushbu bosqichda sog'lom iqlimning asosiy komponentlari va uning jamoaviylikka ta'siri haqida tushunchalar ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida so'rovnomalalar, kuzatish, intervyu va eksperiment usullari qo'llanildi. Jamoa ichidagi ijtimoiy-psixologik iqlimni baholash uchun maxsus ishlab chiqilgan diagnostik usullar yordamida sub'ektlarning kayfiyati, o'zaro munosabatlari va jamoadagi uyg'unlik darajasi o'rganildi.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda korrelyatsion tahlil va boshqa statistik usullardan foydalanilib, olingan natijalar asosida sog'lom ijtimoiy-psixologik iqlimning jamoaviylikni mustahkamlashga ta'siri bo'yicha xulosalar chiqarildi. Ushbu metodologik yondashuv natijalarning ishonchiligi va ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlanishning mohiyati shundaki, tirik mavjudot hayot uchun muhim bo'lgan yangi funktsional organlarni yoki hayot faoliyati shakllarini o'zlashtiradi yoki yo'qotadi. Rivojlanish jarayonida yangi komponentlar, masalan, yo'nalishlar, maqsadlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar, tajribalar va harakatlar shakllanadi yoki mavjudlari o'zgaradi.

Ijtimoiy maqom insonning jamiyatdagi mavqeini belgilaydi. Odatda, maqom shaxsning huquqlar, majburiyatlar va imtiyozlar nuqtai nazaridan aniqlangan ijtimoiy pozitsiyasini ifodalaydi. Nufuz, vakolatlar va mukofotlar shaxsning ijtimoiy maqomining asosiy tarkibiy qismlaridir. Atrofdagilar tomonidan shaxsning ijtimoiy maqomi quyidagilar orqali aniqlanishi mumkin: lavozimi, unvoni, maoshi, o'qilgan kitoblar soni, shaxsiy kutubxonasining mavjudligi, yashash sharoiti, shaharning ma'lum bir hududida yashash va boshqa omillar.

Shaxsning hurmat va obro'ga ega bo'lishi, uning fazilatlarini qabul qilingan "qadriyatlar ko'lami"da egallagan o'rniga qarab turli guruhlar tomonidan tasdiqlanadi yoki rad etiladi. Shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishi va ijtimoiylashuvi uchun muhim omillardan biri turli guruhlardagi mavjudligi hisoblanadi.

Ijtimoiy psixologiyada guruhlarining inson rivoji uchun tutgan o'rnini hozirgi kungacha o'rganib kelinayotgan muhim mavzulardan biridir. Kichik guruhlarining psixologiyasi va sotsiologiyasi ijtimoiy fanlar tizimida nisbatan yangi soha bo'lib, uning shakllanishi 20–30-yillarga to'g'ri keladi. Bu vaqtga qadar kichik guruhlar masalasi deyarli ishlab chiqilmagan edi.

1 Миллий тараққиёт йулимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қадам кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 592 б.

Kichik guruh deganda, a'zolari o'zaro bevosita muloqot qiladigan, umumiy maqsad va manfaatlar bilan birlashgan, hissiy munosabatlar va guruh jarayonlarini shakllantirgan ijtimoiy birlik tushuniladi. Bunday guruhlar shaxslararo yaqin aloqalar, rollar va normativ qoidalar orqali barqarorlikka erishadi. A.I. Dontsov kichik guruhning asosiy xususiyatlarini quyidagicha belgilaydi: doimiy yuzma-yuz va vositachisiz muloqot qilish, umumiy maqsad va ehtiyojlarning mavjudligi, funktsiyalar va rollarni taqsimlashning aniq tizimi, munosabatlar uchun umumiy normalar va qoidalarning mavjudligi, guruhga a'zolikdan qoniqish va birdamlik tuyg'usi, o'zaro aniq tushunish va barqaror hissiy aloqalar. Guruh faoliyati ishtirokchilar o'rtasida o'zaro tushunishni shakllantirish va muvofiqlikni ta'minlashdan boshlanadi. Ishtirokchilar yangi muhitda qanday me'yorlar va xulq-atvorni qabul qilish kerakligini aniqlashga harakat qiladilar. Guruhning dastlabki bosqichlarida rahbarning roli va mavjud tuzilmalar katta ahamiyat kasb etadi. Guruh a'zolari bir-birlariga yordam va qo'llab-quvvatlashni kutadi hamda birgalikdagi maqsadlarga erishish yo'llarini aniqlashga intiladi. Guruh a'zolari o'zaro hurmat va samimiyligni rag'batlantiradi, do'stona munosabatlarni saqlab qolishga intiladi, lekin salbiy his-tuyg'ularni ifoda etishga harakat qilganlarga bosim o'tkazilishi mumkin. Mojarolar va agressiv mavzulardan qochishga harakat qilish guruhning ichki uyg'unligini vaqtinchalik saqlab qolishi mumkin, ammo bu "sun'iy uyg'unlik" rivojlanish jarayonida regressiyaga olib kelishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun guruh ichidagi muammolarni ochiq va samimiy ravishda hal qilish, barcha a'zolari jarayonga jalb etish orqali haqiqiy uyg'unlikni ta'minlash muhimdir. Kichik guruhda muvaffaqiyatli ishlash uchun hissiy muvozanat, muloqotning ochiqligi va o'zaro hurmat muhim ahamiyatga ega. Guruh rahbari muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash orqali yanada mustahkam aloqalarni yaratishi va umumiy maqsadlarga samarali erishishni ta'minlashi lozim.

Maqsad sari olg'a siljish jarayonida guruhdagi xayrixohlik va uyg'unlik davri ish jarayonida funktsional qoidalar ishlab chiqishga olib keladi. Guruh a'zolari professional va shaxsiy muammolarni bir-biridan ajratib, o'zaro ta'sir vositalari va usullari haqida kelishib olishadi. Ammo vaqt o'tishi bilan ortib borayotgan "soxta uyg'unlik" aniq qarorlar qabul qilishni murakkablashtiradi, chunki qarorlar kimnidir xafa qilishi mumkin. Bu yashirin qarshiliklarning qayta boshlanishiga olib keladi. Norozilik va passiv qarshilik ochiq namoyon bo'lolmasligi natijasida ish samaradorligi pasayadi va guruhning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Ijtimoiy tuzilma sohasida guruh birligi ushbu bosqichda shakllanadi va guruh a'zolari orasidagi iliqlikni ta'minlaydi. Yangi guruh normalari ochiq va ifodali xulq-atvorni rag'batlantiradi. Guruh iqlimi dastlab uyg'unlik bilan ajralib turadi, ammo vaqt o'tishi bilan haddan tashqari tinchlik va hamjihatlikni kutish yangi keskinlik, ish samaradorligining pasayishi va jarayonning sekinlashuviga olib kelishi mumkin.

Guruhlar o'rtasida jamoaviylikning shakllanishida o'zaro empatiya muhim omil hisoblanadi. Empatik hissiyotlar guruh ichida jipslikni mustahkamlovchi va muammoli vaziyatlarga yechim topishda yordam beruvchi asosiy jihatlardan biridir. Empatiya samarali munosabatlarni shakllantirish va mavjud ixtiloflarni hal qilishda eng maqbul yondashuv hisoblanadi.

Har bir guruhda hissiy kechinmalar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning har bir elementi guruh dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Guruhlardagi emotsiyalarning namoyon bo'lish shakli guruh a'zolarining hamjihatligiga bevosita bog'liqdir. Guruh ichidagi muhitning barqarorligi, liderlar va favoritlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, shuningdek, norasmiy a'zolarining roli guruhdagi simpatik holatlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, guruhdagi hissiy muhit va o'zaro ta'sir munosabatlarining uyg'unligi umumiy natijalarning sifatini belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jamoa ijtimoiy jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, unda kishilar o'rtasidagi munosabatlar, ijtimoiy hayotning barcha me'yor va qoidalari o'z ifodasini topadi. Jamoa jamiyatdagi mavjud munosabatlar tizimi bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'zining ijtimoiy vazifalarini bajarishda bir butun tizim sifatida faoliyat yuritadi. Jamoa va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik maqsad va intilishlarda bir xil yo'nalishga ega bo'lib, bu jarayon jamoaning ichki hamjihatligi va jipsligini ta'minlaydi. Jamoa hayotining aniq maqsadga qaratilganligi va ijtimoiy-g'oyaviy xususiyat kasb etishi uning asosiy belgilari hisoblanadi. Har bir jamoa boshqa jamoalar bilan uzviy aloqada bo'lib, bu jarayon ijtimoiy hamkorlikning rivojlanishiga xizmat qiladi. Jamoa ichida shakllangan ijtimoiy-psixologik muhit, o'zaro ishonch va hamjihatlik munosabatlari uning samaradorligini belgilaydi. Jamoalar faoliyati kishilar shaxsiy rivoji va ularning jamoaviylik ko'nikmalarini takomillashtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Bu jarayon kishilar orasida empatiya, hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyatning shakllanishiga yordam beradi. Shu sababli, jamoalarda sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish nafaqat jamoaning ichki tartibini mustahkamlash, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham katta ahamiyatga ega. Jamoa hayotini samarali tashkil etish uchun bir qator tavsiyalarni ilgari surish mumkin. Har bir jamoa o'z maqsadlarini aniq belgilashi va ularga erishish uchun strategik yo'nalishlarni ishlab chiqishi lozim. Jamoa liderlari o'zining boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishi va a'zolari birlashtirishda samarali usullardan foydalanishi kerak. Jamoa a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va samimiyligni shakllantirish uchun psixologik treninglar va jamoaviy tadbirlar o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Jamoa faoliyatini doimiy

tahlil qilib borish, muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Jamoa a'zolarining shaxsiy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maxsus dasturlar va treninglar tashkil etilishi, mojarolarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish uchun samarali boshqaruv usullarini qo'llash muhimdir. Xulosa qilib aytganda, jamoa kishilarning o'zaro munosabatlarini shakllantiruvchi va ularning ijtimoiylashuviga xizmat qiluvchi muhim institut bo'lib, sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit va samarali boshqaruv orqali jamoa faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlash va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қадам кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 592 б.
2. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. – Toshkent, 1999.
3. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2013. – 168 b.
4. Андреева Г. М. Социальная психология. – Москва, 2008.
5. Ковалева, А. И. Основы социальной психологии. – Москва: Академический проект, 2009.
6. Танкиева, А. И. Основные аспекты формирования команды в образовательных организациях. – Алматы, 2017.
7. Сидоренко, Е. В. Методы социально-психологического тренинга. – Санкт-Петербург: Речь, 2006.
8. F.X.Rahimov. Jamoaviylik va liderlik masalalari: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2010.
9. Hasanov S. Jamoalarda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish. – Toshkent, 2015.
10. Omonov R. Ijtimoiy psixologiyaning nazariy asoslari. – Toshkent, 2008.
11. Н.М.Андреев. Psixologik rahbarlik asoslari. – Moskva, 2004.
12. Малкина-Пых, И. Г. Психология групповой работы: практическое руководство. – Москва, 2013.
13. Абдукаримова, Н. Гуруҳларда ижтимоий-психологик ўзаро таъсир. – Тошкент, 2016.
14. Сапогова, Е. Е. Социальная психология: Введение в специальность. – Москва, 2011.
15. Qosimov B. Jamoa psixologiyasi va motivatsiya. – Toshkent, 2020.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.